

DOI: 10.31866/2617-2674.4.1.2021.235108**Олександр Безручко***доктор мистецтвознавства, професор;**e-mail: oleksandr_bezruchko@ukr.net; ORCID: 0000-0001-8360-9388**Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна***Рецензія на навчальний посібник
М. М. Гончаренка, О. М. Прядка
«Технологія кіно-відеореєстраційних процесів»**

Александр Безручко*доктор искусствоведения, профессор;**e-mail: oleksandr_bezruchko@ukr.net; ORCID: 0000-0001-8360-9388**Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина***Рецензия на учебное пособие
Н. Н. Гончаренко, А. М. Прядко
«Технология кино-видеорегистрационных процессов»**

183

Oleksandr Bezruchko*Doctor of Study of Art, Ph.D. in Cinematographic Art, Television, Professor;**e-mail: oleksandr_bezruchko@ukr.net; ORCID: 0000-0001-8360-93882**Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine***Review of the textbook "Technology of film and video registration processes"
by M. M. Honcharenko, O. M. Priadko**

© Олександр Безручко, 2021

Гончаренко М. М., Прядко О. М.
Технологія кіно-відеореєстраційних процесів :
навч. посіб. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. 233 с.

184

Новітні технології кіно та теле-, відеовиробництва стрімко розвиваються, опираючись на останні досягнення науково-технічного прогресу. Створення відеоконтенту в наш час неможливе без отримання базових знань, які лежать в основі сучасного кіно-, відеовиробництва. В навчальному посібнику ґрунтовно викладені сучасні технології кіно-, відеореєстраційних процесів, які забезпечують отримання кольорового зображення в аналогових і цифрових технологіях; обладнання Digital Intermediate технології фільмовиробництва, обладнання для цифрових технологій. Крізь призму еволюційних процесів розглядається виникнення та розвиток процесів реєстрації зображення.

Досить детально аналізується побудова кольорових світлочутливих матеріалів; хімічна природа компонентів кольорового проявлення; технологія кольорового проявлення кіно-, фотоплівки;

структура і характеристики кольорових кіноплівок та світлочутливих матриць; історичні аспекти створення плівкових кінознімальних апаратів; моделі та характеристики плівкових кінокамер; моделі фільм-сканерів.

Вперше розглядаються сучасні відеоконтрольні пристрої – відеомонітори та відеопроєктори: монітори еталонного рівня 4K Panasonic BT-4LH310, Sony PVM-X300, Canon Cinema EOS DP-V3010, TVLogic LUM-300W (включно з процедурою їхнього калібрування), структура відеопроєкційних систем й технологічні особливості Liquid Crystal Display, Liquid Crystal on Silicon, Digital Light Processing, Laser Display Technology. В окрему таблицю зведені моделі відомих виробників відеопроєкторів: Barco, Christie, Digital Projection, Kinoton, Sony, Panasonic, Epson тощо. Наведені структурні особливості та характеристики технологічного обладнання моделей фільм-

сканерів серії Spirit компанії Thomson GrassValley, фільм-сканерів виробництва Kinoton, Imagica, Arriscan, Cintel diTTo, Lasergraphics, Film Licht, Image System, Cintel data Mill, Millenium II, DSX, Nova HD/2K та фільм-рекордери Arrilaser, Definity, Furry, Firestorm 2X, Firestorm 4X і Cine Safe 4K, Cinevatorfive. Розглядаються узагальнені блок-схема та структурна схема, а також технічні характеристики цифрових кінокамер ARRIALEXA, RED ONE, RED EPIC, RED DRAGON.

Навчальний посібник має високий науково-методичний рівень, усі необхідні довідкові матеріали. Написаний в доступній формі, містить навчальний матеріал, пов'язаний з практичними завданнями та з низкою дисциплін, задіяних в процесі підготовки кінотелеоператорів.

Книга заповнює той дефіцит науково-методичної літератури, який утворився останнім часом у сфері університетської

освіти. Структура та компоновка посібника, викладення матеріалу дисципліни відповідають навчальній програмі та робочій програмі, дидактично та методично оброблені і систематизовані авторами в чотирьох розділах з контрольними запитаннями та завданнями, з предметним показником та списком додаткових джерел інформації.

Навчальний посібник відповідає вимогам та методичним рекомендаціям щодо структури, змісту та обсягів, які висуває Міністерство освіти і науки України щодо оформлення навчальних матеріалів для закладів вищої освіти.

Навчальний посібник М. М. Гончаренка, О. М. Прядка «Технологія кіно-відеореєстраційних процесів» може бути цікавий не лише студентам спеціальності «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», але й професіоналам кінематографа й телебачення.

